

DORIVOR O'SIMLIKLAR (MOYCHECHAK, DALACHOY, QUSHTORON VA TIRNOQGUL) DAN OLINGAN YIG'MANING YALLIG'LANISHGA TA'SIRINI O'RGANISH.

A.J.Rajapov
SH.M.Taslimov

Toshkent Farmatsevtika Instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: rajapovalisher1973@gmail.com
tel:+998909623377 tel:+998939270073
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12731416>

Dolzarbli: Adabiyotlardan ma'lumki, Moychechak, dalachoy, qushtoron va tirnoqgul o'z tarkibidagi biologik faol moddalari orqali yallig'lanishga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Ushbu o'simliklar yig'masi kasallik qo'zg'atuvchi zararli omillar ta'siriga qarshi reaksiyasi tufayli yallig'lanish o'choqlaridagi zararli omillarni bosuvchi fagotsitoz, sitoliz va gumoral funksiyalarni qo'zg'atadi. Shuningdek, ushbu yig'ma tarkibidagi o'simliklar vitaminlar, makro va mikroelementlar, efir moylari, oshlovchi moddalarga boy ekanligi uning yallig'lanishga qarshi samarali ta'sirini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi: Respublikamizda olib borilayotgan islohotlar natijasida mahalliy dorivor o'simliklar asosida turli patologiyalarni oldini olish va davolash uchun dori vositalarni yaratish, terapevtik faolligini isbotlash, aholini bezarar va arzon preparatlar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. Bu borada, tarqalish ko'lami eng katta bo'lgan patologik holat yallig'lanish kasalligini davolash uchun o'simlik manbalardan yangi yuqori samaradorlikka ega, xavfsiz va arzon dori vositalarni va biologik faol qo'shimchalarni yaratish muhim ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Usul va uslublar: Moychechak o'simligi gullari (Flores Matricaria recutita) tarkibidagi efir moylari, flavonoidlar va kumarinlar yallig'lanishga qarshi, terlatuvchi, og'riq qoldiruvchi, antimikrob ta'sir ko'rsatadi. Dalachoy o'simligining yer ustki qismi (Herba Hyperici) oshlovchi moddalar, flavonoidlar, efir moylari, vitamin C ga boy hamda burishtiruvchi vosita sifatida, ikkinchi va uchinchi darajali kuyishlarda, yallig'lanishning turli ko'rinishlarida samarali hisoblanadi. Qushtoron o'simligining yer ustki qismi (Herba poilygoni avikularis) flavonoidlarga boy bo'lib undan tashqari vitamin C, vitamin K. Tirnoqgul guli (Flores calendulae) esa vitaminlarga boydir. Shu bilan birgalikda, oshlovchi moddalar, organik kislotalar va achchiq modda kalenden saqlaydi. Bu dorivor o'simliklar yig'masining bir necha xil nisbatdagi damlamalari skrining usulda qondagi leykotsitlar va eritrotsitlar miqdoriga ta'siri o'rganildi.

Natijalar: Yallig'lanish holati yuzaga chiqarilgach tajribadagi quyonlarning periferik qon shaklli elementlari matematik aniqlik darajasida kamaydi. Xususan, gemoglobinning miqdori yallig'lanish yuzaga chiqarilguncha bo'lgan dastlabki ko'rsatkichlarga qaraganda 35 % ga kamaydi. Xuddi shu sharoitda periferik qondagi eritrotsitlar miqdori 39,7 % ga, leykotsitlar miqdori esa 19,9 % kamaydi. Moychechak, dalachoy, qushtoron va tirnoqgul o'simliklaridan iborat yig'ma tajribadagi jonivorlarga nisbatan ijobiy - davolovchi ta'sir ko'rsatadi.

Xulosalar: Ma'lumki, shikastlangan soha yallig'lanish reaksiyasi orqali organizimning sog'lom to'qimalaridan ajralib qoladi va yallig'lanishning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yallig'lanish chaqirilganda tajribadagi quyonlar periferik qonidagi gemoglobinning miqdori dastlabki

ko'rsatkichlarga qaraganda 35% ga, eritrotsitlar soni 39,7 % ga kamaydi. Leykotsitlar miqdorida deyarli o'zgarishlar kuzatilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.S.Azizova. farmakologiya .yangi asr avlodi-2006
2. H.X.Xolmatov,O".A.Ahmedov-Farmakognoziya.Qayta ishlangan va to'ldirilgan 4-nashr,
3. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti 2009
4. 3. Internet ma'lumotlari:
5. <https://avitsenna.uz>
6. <https://cyberleninka.ru>.